

10ª Edição

MAPA SOCIAL DO CORONA

 OBSERVATÓRIO
DE FAVELAS

QUILOMBISMO E LIDERANÇAS FEMININAS: O PROTAGONISMO DAS FAVELAS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Jorge Barbosa, Aruan Braga, Daniel Ribeiro, Karoline Barbosa e Lino Teixeira

Ao longo de todas as edições do Mapa Social do Corona apresentamos um conjunto de pesquisas que refletem sobre o avanço do novo coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, em especial seus impactos mais pronunciados nas favelas, periferias, territórios populares e seus sujeitos. Com este horizonte, o Mapa Social do Corona trouxe em cada edição um campo temático específico, procurando abordar uma variedade de dimensões de análise acerca da dinâmica da pandemia à luz das desigualdades socioespaciais que marcam a cidade do Rio de Janeiro. Mas além da produção de dados e pesquisas sobre o contágio e letalidade da COVID-19, elemento fundamental para o diagnóstico aguçado e a orientação de ações de enfrentamento, o Mapa Social do Corona também focou suas atenções nas mobilizações solidárias que emergiram sobretudo nas favelas e territórios populares.

A décima e última edição do Boletim Mapa Social do Corona traz mais uma vez para o centro do debate as mobilizações de enfrentamento à Covid19 e com elas, necessariamente, o protagonismo das frentes, organizações e lideranças das favelas cariocas.

Desde março, quando irrompeu a pandemia no Brasil, prontamente emergiram diversas ações de urgência da sociedade civil visando construir meios de mitigação do impacto da doença sobre as populações de favelas e espaços populares cujos direitos urbanos básicos já não são garantidos historicamente. Nesta edição, procuramos inicialmente situar essas ações dentro de uma perspectiva histórica e política no contexto de formação socioespacial e luta por afirmação de direitos das favelas cariocas.

Por um lado, esses territórios são marcados pelas profundas desigualdades estruturais e representa-

ções pejorativas que consolidam imaginários estigmatizantes. No entanto, como procuramos sustentar, esses mesmos territórios também são marcados pela ação de pessoas, lideranças e organizações cujas formas de auto organização vêm possibilitando formas de vida mais digna nas favelas e, com este movimento, colocam a cidade como um todo em disputa. **Neste sentido, dois elementos são centrais para se compreender o sentido e o impacto dessas ações: a importância das lideranças femininas e a noção de quilombismo como horizonte conceitual, ambos norteadores da leitura que apresentamos nesta publicação.**

Na sequência, como uma primeira aproximação analítica dessas ações de enfrentamento à COVID-19 no município do Rio de Janeiro, partimos de uma pesquisa quantitativa em que realizamos inventários e sistematizações dessas ações e suas organizações.

Analisamos os tipos e categorias culminando num conjunto de dados e mapas localizando e observando essas dinâmicas no espaço. Na última parte de análise, nos aproximamos de algumas dessas pessoas e lideranças com o objetivo de, a partir do relato de suas experiências, compreender um pouco mais a fundo as formas de luta que irromperam nas favelas cariocas ao longo da pandemia.

Assim, buscamos ressaltar a importância fundamental destas lideranças no momento presente, com suas intervenções emergenciais com vistas de garantir o Direito à Vida da população residente nos territórios populares. **No entanto, com este mesmo esforço, apontamos e demandamos a necessidade impositiva de que estas organizações e seus protagonistas façam parte da vanguarda do desenvolvimento e reconstrução de nossa cidade em um sentido menos desigual e mais democrático.**

DESIGUALDADES ESTRUTURAIS E AS ESTRATÉGIAS POPULARES DE LUTA POR DIREITOS

A busca pela superação das lógicas e representação dos espaços populares exclusivamente pautadas na carência e na ausência é o ponto de partida para nossas reflexões. **Ou seja, apesar das profundas desigualdades estruturais que marcam a vida das pessoas oriundas de favelas e periferias, é fundamental ressaltar, compreender e visibilizar as estratégias de luta e organização em rede marcadas pela inventividade e laços de solidariedade características destes espaços e seus moradores.** Esta intensa movimentação e organização a partir dos territórios se provou fundamental na crise atual e demonstrou como devem ser imprescindíveis para o novo ciclo de transformação da cidade.

No contexto de grave crise sanitária, tanto as desigualdades socioespaciais se agudizam de forma dramática, deixando à mostra o impacto desta estrutura perversa, como também, por outro lado, se multiplicam as mobilizações de enfrentamento coletivo emergencial nos territórios populares. Como trouxemos em edições anteriores do Mapa Social do Corona, este cenário já foi vivido em outros períodos históricos nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. **Os territórios populares cariocas já foram colocados em altíssimo risco em função da má condução do poder público em calamidades epidemiológicas.** O próprio surgimento e consolidação das favelas desde o começo do século XX estão profundamente ligadas à ocorrência de epidemias urbanas. Como mostramos no Boletim de número 06, as epidemias urbanas assolaram as favelas e periferias cariocas e serviram de justificativa para políticas e intervenções públicas marcadas por lógicas de subalternização ainda hoje reproduzidas pelo poder público.

Não por acaso, pudemos atestar ao longo destas publicações, como as dimensões socioespaciais, raciais e de gênero exercem um peso central na forma como a COVID-19 impacta diferentes segmentos sociais e territórios da cidade, revelando e aprofundando estruturas da desigualdade urbana.

Por outro lado, apesar de todo o peso das desigualdades e da opressões vividas por esses sujeitos, **apesar das lógicas estigmatizantes que vêm historicamente moldando os imaginários e as políticas públicas, as favelas e territórios populares se apresentam de forma frontalmente distinta às representações consolidadas calcadas exclusivamente na carência e ausência.**

É neste sentido que o reconhecimento da potência dos territórios populares enquanto fonte de abrigo e recurso dessas populações, é o ponto inicial para a análise e interpretação que aqui apresentamos acerca das ações de solidariedade. **Mas quais são as dimensões que compõem essas estratégias de auto organização e luta por direitos observada ao longo de todo o século XX nas favelas cariocas?**

Diante da impossibilidade de responder plenamente a essa complexa questão no espaço de um boletim, optamos por lançar luz a duas camadas incontornáveis deste movimento, A primeira ressalta a relevância do protagonismo das populações negras e femininas nesse processo de disputa e produção de cidade.

A partir das organizações e iniciativas de luta por direitos das populações periférica e favelas, profundamente marcadas por lideranças negras e femininas em suas estratégias e estéticas, é possível perceber um movimento que põe em disputa a cidade como um todo a partir dessas protagonistas.

Aliada a essa perspectiva que a segunda camada emerge. O conceito quilombismo e o processo de aquilombamento se tornam ferramentas analíticas e políticas importantes para se compreender essas redes de apoio e solidariedade que surgiram justamente nos territórios populares em que o apoio do poder público se mostra menos efetivo.

A partir deste conceito, proposto inicialmente por Abdias do Nascimento, buscamos compreender essa rede de apoio que emergiu nas favelas no contexto de pandemia à luz das estratégias políticas e estéticas negras, ligadas a este modo de produção de vida específica. Para o autor, o quilombismo está ligado diretamente à necessidade das comunidades negras de criar formas de produção da vida cotidiana baseadas nas experiências e referenciais negros. Neste sentido, a adoção de referenciais da musicalidade negra, da espiritualidade negra, da memória e ancestralidade negros, do corpo negro, da forma de organização espacial das comunidades, são elementos centrais para esse modo de produção de vida e disputa política.

No mesmo sentido, e também profundamente ligado à noção de quilombismo, é fundamental destacar a relevância do protagonismo de lideranças femininas nas lutas por direitos nos territórios populares. As redes fomentadas e desenvolvidas por mulheres, em grande medida também chefes de seus lares, são um elo central para se compreender a força e o sentido coletivo das ações de solidariedade que são historicamente observadas nas favelas. Além disso, é imprescindível afirmar aqui que, a partir dessas disputas sobre a cidade como um todo e de outros movimentos históricos nos territórios, as mulheres se colocam como motores fundamentais para a produção do espaço, ainda que as representações patriarcais insistam em não reconhecer esse protagonismo.

AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO NA ESCALA DO MUNICÍPIO

Na primeira aproximação analítica que realizamos sobre as formas de enfrentamento à Covid19, procuramos lançar uma mirada mais ampla sobre essas ações a partir de um inventário quantitativo em escala municipal de atuação. Esta pesquisa partiu de levantamentos realizados por nós, somados a esforços anteriores como do departamento de assistência social da UFF, de companheiras na luta urbana, Mônica Bahia e Fabiane Albuquerque, e do Instituto Marielle Franco. Por deste processo chegamos ao número das 151 iniciativas contempladas nesse estudo. Após o esforço inicial de coleta e compatibilização das informações, seguimos para a etapa de aprofundamento, geração de dados e pesquisa ativa para qualificação dos conteúdos. Assim como nas outras edições, o instrumento cartográfico se fez de extrema importância para a compreensão dessas dinâmicas no espaço.

Em primeiro lugar, é fundamental destacar que essas mobilizações se apresentam sobre as mais variadas formas de ação e organização, atuando em diversas escalas e alcances, ou seja, pluralidade marca essas iniciativas. Estamos tratando aqui tanto de ações voltadas para doações, atendimento jurídico ou campanhas de comunicação, assim como tratamos de ações de alcance local, municipal, metropolitano ou mesmo nacional.

No entanto, uma primeira característica salta à vista: essas ações são em sua maioria oriundas de organizações atuantes em favelas e provenientes da sociedade civil organizada.

Portanto, este fenômeno que fez emergir ações de solidariedade que se multiplicaram pela cidade teve endereço e atores claros: pessoas, grupos e organizações de favelas, periferias e espaços populares, em sua maioria compostos pela população negra e profundamente marcados pela atuação e liderança feminina.

Essas características são visíveis no conjunto de ações pesquisado e evidenciam as estratégias inventivas e potentes das formas de lutas presente historicamente nas favelas.

Além disso, chama a atenção o fato de que entre as ações pesquisadas apenas uma parcela minoritária é fruto de entidades ou ação de órgãos públicos. Dentre essas ações, uma parte significativa está ligada à ações de centros de pesquisa, muitas vezes de forma autônoma, e outra parte parte é proveniente de entidades já caracterizadas para o apoio sócio jurídico da população, como por exemplo o núcleo de atendimento à mulher da Defensoria Pública do Estado, que intensificou sua atuação online diante do aumento de agressões sobre mulheres em ambiente familiar.

Entre essas 151 iniciativas observadas, 76% são ações originadas em favelas ou atuantes em favelas, enquanto apenas 24% não são oriundas ou não atuam nesses territórios. No entanto, entre esses 24% que não estão nas favelas, observa-se que seu alcance está voltado para outros segmentos da população também profundamente impactados pela pandemia. Entre esse grupo estão por exemplo ações voltadas para população em situação de rua e/ou população sem teto, ações voltadas para questões de gênero ou para a proteção à mulher especificamente, redes de solidariedade entre grupos e coletivos culturais ou também organizações de profissionais catadores de material reciclado.

O conjunto mais significativo de ações que compõem essa grande teia de solidariedade em meio à pandemia são fruto da união de esforços dos grupos mais estigmatizados e atingidos pelas desigualdades e opressões sociais que conformam a cidade do Rio de Janeiro.

Quando olhamos a distribuição espacial no mapa, veremos que esse lógica está presente nas divisões socioespaciais demarcadas por zonas ou bairros (Mapas 01, 02 e 03). São principalmente os bairros e regiões populares com maior número de favelas, onde concentram-se a presença majoritária das populações negras e alto índice de lares chefiados por mulheres, que essas mobilizações populares de enfrentamento à Covid19 se apresentam em maior número.

Mapa 01 - Ações Solidariedade Zona Norte

Mapa 02 - Ações Solidiedade Zona Oeste

Mapa 03 - Ações Solidiedade Zona Sul e Centro

São os bairros da Zona Oeste e Norte que concentram grande parte dessas ações em relação aos bairros do Centro e Zona Sul. A Zona Norte traz a maior parcela dessas ações concentrando de 40% dessas iniciativas, seguida pela Zona Oeste com 21%. Em seguida temos a presença de 15% no Centro e 9% na Zona Sul.

Entre essas 151 iniciativas, 16% não possuem um local específico de atuação, estando divididos em ações itinerantes sem uma sede fixa e ações de mobilização online sem local físico. As regiões que concentram o capital e as oportunidades de trabalho, justamente as mais bem estruturadas em termos de infraestrutura urbana e acesso à saúde, não apresentam esse mesmo potencial na construção de redes de solidariedade e apoio. **Como observamos no mapa a seguir (Mapa 04), é justamente nas regiões periféricas da cidade, aquelas mais impactadas pela pandemia e menos protegidas pela ação do poder público, onde vemos nascer e se multiplicar essas redes de ajuda, troca e convivência solidária.**

Mapa 04 - Ações de Solidariedade

Entre as formas de atuação dessas organizações, coletivos e frentes emergenciais, observamos a recorrência de quatro categorias mais claramente destacáveis. São elas:

- ❄ arrecadação e distribuição de kits de higiene ou itens de cestas básicas;
- ❄ arrecadação de verba para distribuição de auxílio financeiro;
- ❄ pesquisas e campanhas de comunicação;
- ❄ e atendimento psicológico e/ou jurídico.

Essas quatro categorias se apresentam como as principais formas de ação presentes na cidade do Rio de Janeiro impulsionadas majoritariamente pela sociedade civil. A forma de atuação mais recorrente entre essas quatro é a coleta e distribuição de itens de higiene ou alimentação: 89% dessas iniciativas ou atuam exclusivamente com doações ou combinam essa ação com outras frentes de luta. Esta é a principal frente de luta não por acaso: muitas favelas cariocas não têm acesso regular à água, o mais básico dos itens de higiene e, portanto, proteção à Covid19.

A segunda principal frente de combate ao Coronavírus observada nas ações são as campanhas de comunicação, apresentando 34% do total das ações com atuação exclusiva ou combinada com outras frentes. Dessa parcela, 20% atuam combinando campanhas de comunicação com a arrecadação e distribuição de itens de higiene ou alimentação.

Entre as iniciativas analisadas, 7% do total estão voltadas exclusivamente ou em conjunto com outras frentes para o atendimento sociojurídico. Entre esses casos estão ações voltadas para a questão de gênero, da mulher e das pessoas LGBTQI+ especificamente, assim como outras formas de apoio legal, psicológico ou mesmo médico. A menor parcela dessas ações, 4% do total, trabalha com a arrecadação e distribuição de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, geralmente através de sistemas de cadastro dessas populações e fornecimento de cartão eletrônico.

No mapa seguinte (Mapa 05), temos uma visão espacial do alcance ou escala de ação dessas frentes, coletivos e organizações com atuação no Município do Rio de Janeiro, ainda que não restritos a eles. Entre as classificações de alcance desse raio de ação das iniciativas e mobilizações pesquisadas, adotamos as seguintes categorias: alcance local ou supralocal (redes); alcance municipal; alcance metropolitano ou estadual; e por fim as ações de alcance nacional.

Mapa 05 - Alcance ou escala de atuação

Como prevíamos, com base nas pesquisas anteriores e no dado revelado anteriormente sobre ações em favela, a maior parte das iniciativas analisadas são de alcance local ou supralocal, quando consideramos a atuação em até quatro localidades distintas. Esse primeiro grupo atinge a proporção de 60% das 151 organizações ou grupos pesquisados.

Ainda sobre a escala, 27% das ações mapeadas atuam na escala municipal, entre elas, por exemplo, algumas voltadas para para macrozonas do município. Avançando um pouco mais, temos as ações que alcançam a escala estadual com 3%, a escala metropolitana com 2% e a escala nacional, com 8% do total.

É importante lembrar aqui alguns dos conteúdos trabalhados na edição de número 05¹ deste boletim, realizado em parceria com o grupo Ação Covid19. Os resultados apontavam para algumas características im-

portantes da curva de contágio em alguns dos territórios analisados. De maneira geral, observamos que quanto maior for a atuação de organizações, grupos e coletivos nesses espaços maior também será a redução da curva de contágio. Notadamente as iniciativas com mais força e alcance ligadas à campanhas de comunicação e arrecadação de itens de limpeza e alimentação, foram capazes de efetivamente reduzir a proliferação do vírus e a letalidade durante um período de tempo. Nesse estudo, que contou com a ferramenta de um modelo matemático para a projeção da curva de contágio e óbitos e confirmou os números divulgados no estudo de soroprevalência realizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, destacou-se o conjunto de favelas da Maré como um desses espaços em que as ações populares anti-Covid19 surtiram mais efeito durante os períodos estudados.

¹ <http://of.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Mapa-Social-do-Corona-05.pdf>

ESCUTANDO EXPERIÊNCIAS DOS MOBILIZADORES E ARTICULADORES

1. RENATA TRAJANO - GABINETE DE CRISE DO ALEMÃO / COLETIVO PAPO RETO

Renata é co-fundadora do Coletivo Papo Reto em 2013, organização que atua no Complexo do Alemão com projetos de audiovisual na perspectiva dos direitos humanos. Ela traz em sua trajetória não só uma aproximação com a perspectiva dos direitos humanos nas favelas a partir de práticas artísticas como vem atuando como mediadora de conflitos no território. O coletivo em que atua já tem em sua história uma forte relação com momentos de crise urbana aguda, justamente no contexto das graves chuvas que devastaram a região.

Diante do cenário de explosão da COVID-19, um grupo de mulheres do Alemão, também ligadas ao coletivo, decidiram criar um Gabinete de Crise capaz de atuar em várias frentes com o objetivo de diminuir o impacto da pandemia para as populações mais vulneráveis dentro da favela. Como nos conta Renata, **o Gabinete de Crise do Alemão surgiu a partir do movimento inicial de Camila Santos, liderança negra da luta por moradia no Complexo do Alemão, que mobilizou e inspirou as outras integrantes para a criação dessa frente.**

O objetivo inicial era apoiar e comunicar à população do Alemão que, como ela relata, já sofre historicamente com a falta de acesso aos direitos básicos.

O Gabinete, nesta perspectiva, se organizou em várias frentes ação. Além da campanha de arrecadação e distribuição de doações para a população, o grupo também atua nas cenas de uso de drogas com projeto de redução de danos. Além das doações materiais, o grupo tem forte atuação em campanhas de comunicação e informação sobre a COVID-19.

Como ressalta Renata, as ações do estado durante esse período foram escassas ou quase inexistentes nos territórios populares cariocas. No entanto, **uma política de estado permaneceu ativa, chegando inclusive a aumentar sua ação: as políticas orientadas pela guerra às drogas nas favelas. As forças de segurança pública, com suas operações de policiais dentro das favelas, continuaram sua ação mesmo em meio à pandemia, colocando não só a população civil em risco extremo como também a própria corporação.** O reforço desta lógica de guerra por parte do estado, aliada à ausência de políticas públicas emergenciais para essa população durante a crise sanitária, aumentam a percepção geral de abandono por parte do poder público.

“Não existe políticas por parte do Estado, a não ser operações policiais em meio à pandemia mesmo com a ADPF 635 estando valendo. Aqui não existiu quarentena, tivemos que nos cuidar de forma dura, se expor ao risco da contaminação porque se não, nem o básico teríamos.”

O segundo ponto levantado nessa fala diz respeito à condição da população favelada em geral que não pode praticar o isolamento social sem uma política de renda emergencial ampla e irrestrita. De forma objetiva, a quarentena se tornou uma opção para parte das camadas médias da população mas impraticável nas favelas e periferias.

É preciso reconhecer, entretanto, que esse não é um quadro novo. Apesar das profundas desigualdades estruturais que moldam o espaço e a sociedade, as populações faveladas historicamente vem criando formas alternativas de lutar pelas condições básicas de vida e pautar, com esse movimento, a agenda da cidade como um todo.

2. ROGERIO FERNANDES - REALENGO - FUNK SOLIDÁRIO, ARTICULADOR E MOBILIZADOR

O próximo entrevistado é Rogério de Oliveira Fernandes. Originalmente de Padre Miguel e atualmente morador de Realengo, é articulador e mobilizador do Funk Solidário, uma iniciativa que procura alcançar os profissionais do funk e da cultura nesse contexto de crise sanitária e isolamento social. Os profissionais da cultura como um todo, e mais especificamente de expressões culturais de favela como o funk, são diretamente atingidos no contexto de crise sanitária e ausência de apoio emergencial a esse setor. É justamente no sentido de superar esse quadro que nasce o Funk Solidário.

Rogério tem a trajetória clássica de um profissional do mundo funk: começou como

DJ e fazia festas em casas e colégios, e posteriormente passou a ser organizador de eventos. Em 1994 fez seu primeiro evento de grande porte: a festa de lançamento do LP Funk Brasil nº4, com o DJ Malboro no Bangu Atlético Clube, um lançamento histórico. Ainda hoje atua produzindo grandes eventos, especialmente no subúrbio, e tem sua vida marcada por essa profunda ligação com o funk. O Funk Solidário surgiu a partir de uma ideia do Rômulo Costa, proprietário da Furação 2000, para ajudar os funcionários de todos os setores que fazem o baile acontecer (DJs, operadores de som, seguranças, carregadores, motoristas, dentre outros) com doações de cestas básicas.

Inicialmente, foi montado um grupo com os donos de equipe que fizeram um levantamento de quem estava precisando de cestas básicas para ajudar os funcionários que fazem o baile acontecer. Foi uma verdadeira corrente e o Rogério ficou na linha de frente de arrecadação e montagem das cestas.

"Quanto ao Estado, o único acesso que eu tive foi a Secretaria de Cultura, logo no comecinho, ela ajudou com algumas coisas para a gente colocar na cesta: biscoitos, pasta de dente... o que ela tinha lá. E depois com muita insistência, no mês de junho/julho, ela levou 400 cestas e 400 kits de limpeza [...] e depois não tivemos mais contato."

As doações começaram a partir de abril com 575 cestas básicas. Em maio, junho e julho, tiveram 456, 687 e 364 cestas, respectivamente, além das doações de água, álcool em gel, máscaras e afins. Atualmente, existem diversos pontos de arrecadação e distribuição para pessoas que levam cestas para suas casas e distribuem na sequência. O projeto ajuda pessoas da cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo.

3. CÍNTIA SANT'ANNA – MORRO DA PROVIDÊNCIA – DIRETORA E FUNDADORA DO INSTITUTO ENTRE O CÉU E A FAVELA

Cintia Sant'Anna é diretora e uma das fundadoras do Instituto Entre o Céu e a Favela, instituição que atua no Morro da Providência nas áreas de artes, educação e cidadania. Mulher, atriz, nascida e criada nesta que é conhecida como a primeira favela do Brasil, tem sua trajetória familiar marcada pelas dificuldades e desigualdades sociais. Sua trajetória é alterada ao encontrar o teatro através do Grupo Tá Na Rua, com o qual se engajou por oito anos e seguiu na caminhada artística, tornando-se também professora e produtora cultural.

A criação do Entre o Céu e a Favela está diretamente ligada a essa ruptura em sua biografia causada pelo teatro. Inicialmente, surge como um coletivo ainda em 2011 a partir de iniciativa de grupo de moradores da Providência com o objetivo de trabalhar a cultura e a comunicação como ferramentas para o combate ao racismo estrutural. O grupo formaliza o coletivo em instituto na perspectiva de ampliar suas ações e aprimorar a comunicação com as outras organizações presentes no território e, com isso, ampliar o impacto dessas ações. **Atual-**

mente alcançam mais de 150 famílias com ações nos campos da arte e cultura, educação ambiental, comunicação e geração de renda.

Foi a partir dessas experiências no território e diante da explosão da pandemia no Brasil que as fundadoras da organização decidiram construir meios para diminuir o impacto da COVID-19 na Providência. Em seguida, procuraram aumentar os esforços com a arrecadação de doações e distribuição de cestas básicas, kits de higiene, álcool gel, material de limpeza, entre outros itens recebidos em doações pontuais.

O recorte territorial da ação então foi ampliado, passando a abranger também algumas áreas vulneráveis no Morro do Pinto e os bairros da Gamboa, Santo Cristo e Saúde. **Nesse contexto de crise sanitária, desenvolveram uma metodologia específica para atender os moradores. Começaram o processo de cadastro dos moradores para recebimento de doações via Whatsapp, que entram em uma fila virtual.** Quando recebe

doações, a organização retoma o contato com os próximos números na fila virtual, baseados em um cadastro completo para atendimento (nome, documentos e endereço) e marca um horário para que cada morador seja atendido na sede. **Além da fila virtual e do contato por mensagens, a equipe percorre as ruas das localidades mais vulneráveis da região atendida fazendo cadastro e atendimento dos moradores que não têm acesso a telefone e internet ou com impossibilidades de locomoção.** Além das cestas básicas, são distribuídas na forma de cartões alimentação mensais de \$100,00.

Como resultado desta ação, o Entre o Céu e a Favela fechou o mês de julho tendo atendido 2330 famílias, com a distribuição de 1500 cartões de alimentação e 830 cestas básicas, além da distribuição de doações pontuais atendendo 7 ocupações de moradia. A fila de espera, no entanto, continua crescendo e já conta com mais de 700 pessoas, que serão cadastradas quando houver possibilidade de atendimento.

A população mais empobrecida da Zona Norte, faixa que se estende de Inhaúma, passa por Vicente de Carvalho e vai até Acari, Costa Barros e Anchieta, está mais distante do que 5 quilômetros de um leito com respirador e/ou não encontra uma unidade capaz de fazer o primeiro atendimento para a COVID em menos de 30 minutos a pé.

Neste sentido, **Cíntia ressalta um ponto central no movimento surgido a partir dessas mobilizações: a necessidade de se construir formas de apoio à essas ações com a perspectiva de garantir a continuidade dessas organizações e redes de solidariedade.** O único caminho, em sua percepção, é justamente o fortalecimento dessas redes na sociedade civil na perspectiva de incidência política sobre o poder público

4. LIDIANE MALANQUINI – CONJUNTO DE FAVELAS DA MARÉ – REDES DA MARÉ COORDENADORA DO EIXO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Lidiane Malanquini é assistente social, mestre e doutoranda em Serviço Social pela UFRJ, e trabalha em território de favela há mais de 15 anos, inicialmente em ações de comunicação e atualmente com o foco em segurança pública, administração de conflitos e sistema de justiça. Trabalha na Redes da Maré há 5 anos e atualmente coordena o eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça. Lidiane também é de origem popular e sua trajetória pessoal e profissional é diretamente atravessada pelas territorialidades periféricas.

A Redes da Maré é uma organização de mais de 20 anos, que atua no território da Maré cujo ponto de partida histórico foi o projeto de vestibular comunitário. Ao longo do tempo, a instituição foi se organizando para ampliar sua incidência social e política no sentido da garantia de políticas públicas estruturantes para a Maré e, a partir disso, pensar também em outros territórios da cidade. Hoje há mais de 40 projetos, que atuam nas áreas de: educação; arte, cultura, memórias e identidades; desenvolvimento territorial; direito à segurança pública; e acesso à justiça.

A partir de março começou uma preocupação com a pandemia, por saber que os territórios de favela seriam afetados de forma diferenciada, e então se deu início à campanha “Maré diz NÃO ao Coronavírus”, começando com a ques-

navírus”, começando com a questão da segurança alimentar e captação de recursos para ajudar inicialmente a 6 mil famílias em alta vulnerabilidade no território. Todo o cálculo desse número de famílias foi feito através de um estudo do Censo Maré, lançado pela própria Redes da Maré em 2019. Posteriormente, após um cadastro feito em construção coletiva com as organizações locais e associações de moradores, foi desenvolvido um banco de dados com 15 mil famílias, que foram atendidas também sob a perspectiva de segurança alimentar. Essa mobilização atua também em outras frentes, como a de atendimento à população em situação de rua, em que se produz e distribui diariamente 300 quentinhas, e a de produção e difusão de informações e conteúdos seguros, em que se pensa como combater fake news neste período de pandemia. Além disso, essa iniciativa tem articulação com a Fiocruz, com a campanha “Se Liga no Corona” e conta com a realização de um podcast semanal (“Por Dentro da Maré”), visando levar informação durante esse período.

Outra forma de ação desenvolvida pela Redes da Maré destacada no relato de Lidiane é a **frente de acesso a direitos e cuidados e prevenção sanitária, com ações focadas em saúde, que através de um projeto, com articulação da**

Fiocruz, realiza testagem para COVID-19, monitoramento dos casos por médicos e propostas de isolamento seguro. Assim com outras ações estudadas, a frente também distribui álcool em gel e máscaras em todos os domicílios e desinfectou todas as ruas da Maré.

Enquanto o engajamento comunitário é historicamente articulado, com o apoio de várias ONGs colaborando com as organizações locais e associações de moradores, o Estado novamente não se faz presente, e Lidiane destaca que:

“Nesse período de pandemia, que seria o momento que a gente obviamente precisava de um Estado muito mais presente nesses territórios, novamente o Estado escolhe estar ausente”

E mesmo com a atuação pública deficitária, Lidiane não gosta de dizer que há ausência do Estado nas favelas, pois o mesmo é presente, e o problema está em como ele se faz presente. **Na Maré há 7 unidades de saúde, mas todas com atendimento historicamente precário. Há 50 escolas, e propostas de ensino remoto. As ações precárias ficam mais evidentes neste período de crise, que não é somente sanitária, mas humanitária, como ressalta a coordenadora da Redes da Maré.**

5. FRANCISCO JORGE - SANTA CRUZ - SER CIDADÃO, GERENTE DE PROJETOS

Francisco Jorge é gerente de projetos na SerCidadão e está na organização há 17 anos, entrando logo no início, como estudante universitário voluntário e desde então está engajado principalmente nas iniciativas de apoio à educação pública comunitária em Santa Cruz.

A SerCidadão foi fundada em 2002, e tinha como filosofia naquele momento promover a interação de jovens de classes populares com os espaços públicos consagrados na cidade, como o Museu da República, Arquivo Nacional e Museu Histórico Nacional, e, em parceria, a realização de projetos. Desde 2009, quando começou a atuar fortemente em Santa Cruz, se percebeu que nesse território a parceria não seria possível, por falta de equipamentos e de políticas públicas que permitissem essa interação. Então, foi feita uma recondução e desde então há um espaço onde são realizadas uma série de ações, desde formação, iniciação profissional e também eventos culturais e oficinas de arte. É um espaço de convivência comunitária, um centro cultural em que se oferece uma série de iniciativas para o bairro. E embora haja diversos tipos de ação, há um tripé: apoio a educação, iniciação profissional de jovens e produção cultural, com destaque para o Pré-Vestibular Social, e os cursos de iniciação profissional em diversas áreas, oficinas de arte e aulas de comunicação digital.

A partir de março, alguns dos projetos realizados foram suspensos devido à pandemia. A principal preocupação era com os jovens e suas famílias, que recebiam bolsa auxílio e ajuda de custo dos projetos, e como se manteriam nesse momento em que muita gente perdeu suas fontes de renda. Sendo assim, se iniciou uma campanha interna para pensar em como ajudar os 240 jovens que estavam sendo atendidos diretamente naquele momento, e felizmente, em uma semana foi conseguido um apoio que ofereceu cartão alimentação no valor de R\$200 para cada um desses jovens durante 4 meses (abril, maio, junho e julho).

Tendo resolvido essa questão, começou a se pensar na demanda do território, um bairro com um dos menores IDHs da cidade e que precisa-

va também de mobilização. Se iniciou uma rede de solidariedade, com parceiros como o Rotary e apoio direto à favela do Aço, pois se entendia que aquela comunidade seria uma das últimas a serem assistidas por alguma política pública e lá foram atendidas 430 famílias. Com o aumento dos apoios, juntamente com o Rio Contra o Corona e Casa Fluminense, aumentou o alcance de atendimento. A meta foi atender 3 mil famílias e foram atendidas 3.455, resultado de um engajamento coletivo e de mobilização da sociedade civil como um todo, não só de Santa Cruz, mas de outras áreas da cidade também.

Francisco salienta que as ações do terceiro setor, que se contrapõem ao Estado, que mais uma vez está alheio, e com ações que muitas vezes são para apenas desviar verba pública.

“Não sei se é exatamente algo para celebrar, quando a gente fala que o terceiro setor respondeu a esse chamamento”

Além disso, ele ressalta também que o atendimento do Estado não corresponde às necessidades das famílias, e isso falando apenas da questão mais básica, que é a manutenção da alimentação. Há também um negacionismo em relação aos dados oficiais, e um esforço do poder público em maquiar os dados para relativizar para a sociedade a gravidade do Coronavírus.

6. MAGDA GOMES - ROCINHA - GESTORA DO COLETIVO A ROCINHA RESISTE

Magda é moradora da Rocinha e atua na gestão das ações, na articulação territorial e mobilização. O coletivo A Rocinha Resiste surgiu em 2018, quando a Rocinha e a cidade passavam por um momento grave do ponto de vista da segurança sobretudo dos moradores de fa-

velas. Naquele ano estava em vigor a intervenção federal militar que colocara o General Braga Neto na função de interventor. Nesse contexto, a organização foi criada com o objetivo de conectar as redes que são ligadas as favelas, especificamente a Rocinha, com o objetivo de fomentar soluções, estratégias e reflexões sobre a favela.

Antes da COVID-19, as ações do A Rocinha Resiste eram voltadas para a realização de ciclos de debate e difusão de pesquisas sobre a Rocinha. Durante a pandemia, no entanto, a organização se viu diante da necessidade construção de ações emergenciais, aproveitando as metodologias de desenvolvimento de redes de solidariedade que já faziam parte das formas de atuação.

A Rocinha apresenta condições urbanas e infra estruturais que a colocam em posição de dificuldade no que diz respeito à proteção ao Corona Vírus.

A densidade populacional e de ocupação do solo, as limitações de acesso à rede básica de esgoto e água, as condições de habitação são alguns dos elementos que fazem da Rocinha um território com propensões a um maior impacto de epidemias e doenças respiratórias. Um triste exemplo é a alta incidência de tuberculose verificadas em determinadas regiões da favela. Compreendendo este contexto, desde março, assim que irrompeu a pandemia, a instituição vem atuando na distribuição de insumos alimentares e EPI para unidades de saúde.

“Ao perceberem a urgência de que alguma coisa precisava imediatamente ser feita, os coordenadores se reuniram e montaram uma estratégia de enfrentamento pautada por dois eixos: ação/combate e políticas públicas”

A frente do A Rocinha Resiste, iniciou sua atuação com uma pesquisa de levantamento de condições das famílias da Rocinha diante dos impactos do Coronavírus. Esse inventário, realizado entre os dias 19 e 20 de março via formulário online, pautou todo o trabalho do coletivo e permitiu traçar um mapa geral da condições de proteção à pandemia na favela naquele período. Esse mapeamento das situações de emergência foi realizado com apoio da equipe médica da Clínica Municipal de Saúde Dr. Albert Seibin e as famílias inventariadas também foram cadastradas junto ao Conselho Regional de Assistência à Saúde.

Atualmente o coletivo está realizando uma campanha de arrecadação online, a partir desta rede de mobilização, para a distribuição de alimentos e cestas básicas.

Esta campanha alcança o total de 350 famílias de moradores da Rocinha em situação de vulnerabilidade.

Na percepção de Magda, o surgimento de outras ações ou organizações para o enfrentamento da pandemia no período recente, tanto na Rocinha como em outros territórios populares, foram fundamentais inclusive para a sobrevivência de muitas famílias. Como ressalta Magda, sem essas redes, muitas pessoas morreriam também de fome. Neste sentido, é importante considerar as desigualdades nas condições e mesmo possibilidade de proteções básicas à COVID-19 e a prática do distanciamento social. Assim como em outros relatos verificados nesta pesquisa, a articuladora do A Rocinha Resiste também abordou a ação pouco eficiente e confusa por parte do poder públi-

co no contexto de pandemia. **Em sua percepção, o estado se fez sentir justamente por suas ausências: o abandono das populações mais vulneráveis, a subnotificação e a desinformação como elementos principais da ação pública nas favelas.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados cinco meses do primeiro caso notificado do novo coronavírus no Rio de Janeiro, observamos a multiplicação e diversificação de ações de combate ao vírus e seus diferentes impactos na mitigação dos efeitos da pandemia, sobretudo nas favelas, periferias e espaços populares. **Diante da histórica dificuldade de acesso à um sistema de saúde em função das profundas desigualdades socioespaciais, as populações faveladas e periféricas construíram imediatamente redes proteção e solidariedade inventivas nas mais diversas áreas de atuação, cujos impactos puderam ser observados em pesquisas como a realizada na já mencionada edição 05 deste boletim.**

As periferias e favelas do Rio de Janeiro, apesar da pluralidade de origem das populações que as formam, são territórios marcadamente negros e moldados, inquestionavelmente, por mãos femininas. É possível identificar no histórico de autoconstrução, de lutas por direitos e de produção de modos de vida nas favelas cariocas em meio uma confluência socio-cultural, as quais demarcam estraté-

gias de ação, laços de solidariedade e identidades estéticas que poderíamos nos aproximar da ideia de quilombismo. Da mesma maneira, também é possível observar nesse movimento a relevância das estratégias de luta e auto organização marcadas pelo protagonismo feminino. **A busca pela construção de vidas dignas por meio de espaços e de redes de ajuda mútua, observadas nas favelas cariocas, apesar das diversas formas de opressão histórica, se contrapõem às lógicas hegemônicas etnocêntricas e patriarcais, pois apresentam um outro paradigma cujos referenciais passam necessariamente pela relevância do protagonismo e da potência destas lideranças negras e femininas.**

Fechamos esta publicação, bem como a série Mapa Social do Corona, destacando a urgência por visibilizar, fortalecer e valorizar essas redes, ações e organizações sociais para a construção de uma nova agenda urbana, mais plural e democrática. Estes movimentos apresentam a fronteira pela afirmação de direitos e mais uma vez nos ensinam os caminhos para a redução das desigualdades sociais.

Fechamos esta publicação, bem como a série Mapa Social do Corona, destacando a urgência por visibilizar, fortalecer e valorizar essas redes, ações e organizações sociais para a construção de uma nova agenda urbana, mais plural e democrática. Estes movimentos apresentam a fronteira pela afirmação de direitos e mais uma vez nos ensinam os caminhos para a redução das desigualdades sociais.

ACESSE O LEVANTAMENTO
DE AÇÕES AQUI

10ª Edição

MAPA SOCIAL DO CORONA

ACESSEM
NOSSAS REDES:

OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

@DEFAVELAS

@DEFAVELAS

OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

REALIZAÇÃO:

OBSERVATÓRIO
DE FAVELAS

APOIO:

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
BRASIL

